

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ НОВЫМ ВИДАМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ АНАЛОГАМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Ильин Вячеслав Михайлович

Доцент кафедры «Специальных дисциплин»
факультета «Переподготовки и повышения квалификации»
Таможенного института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19659655>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 18- aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 20- aprel 2026 yil

KEY WORDS

контрабанда, незаконный
оборот наркотиков,
наркоугроза, наркобизнес,
наркотрафик, прекурсоры,
транзит, психотропные
вещества.

ABSTRACT

В статье анализируются проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ, а также причины их возникновения и пути их решения.

На сегодняшний день наша республика вступает в решающий этап строительства Нового Узбекистана, где работа в этом направлении требует глубокой трансформации каждой сферы и отрасли, в том числе формирование принципиально нового национального законодательства, где создаются исключительно новые условия по повышению эффективности противодействию наркотикам. Исходя из того, что из года в год наркомания приобретает все более значительные масштабы, становясь серьезным социальным фактором, негативно влияющим на развитие всего общества в Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, было отмечено, что «Торговля наркотиками приобретает трансграничный и виртуальный характер. Это требует применения новых методов в выявлении преступлений, глубокого овладения современными знаниями и навыками в данной сфере.» [1]

Одной из важнейших проблем в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков является увеличение оборота новых видов психоактивных веществ, обладающих неопределенным правовым статусом. В настоящее время путем реакций между химическими веществами все чаще создаются психоактивные вещества, отличающиеся химическим составом от известных наркотиков.

Новые виды наркотиков сравнительно недавно появились на рынке Узбекистана и за короткое время набрали популярность среди населения, особенно среди молодежи. Факт того, что в обзор незаконного оборота наркотиков все более активно вовлекаются молодежь, а местом распространения наркотиков все чаще становятся учебные

заведения, места массового досуга молодежи, ставит серьезные проблемы перед правоохранительными органами Республики Узбекистан.

Хотелось бы отметить, что высокая степень опасности распространения наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ обуславливается не только причинением серьезного вреда здоровью человека, в результате чего он лишается социальных функций, но и другими сопутствующими факторами. Наркозависимые люди - питательная среда для преступности, поскольку в силу разных причин, в том числе и проблем трудоустройства, деньги на покупку наркотиков есть далеко не у каждого, постольку остается единственный путь их приобретения - криминальный.

Понятие аналоги наркотических средств и психотропных веществ появилось в Узбекистане довольно-таки недавно и закрепилось в законодательных актах с 2018 года. На основании Закона Республики Узбекистан от 22.10.2018 года №ЗРУ-503 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение общественной безопасности» [2] во многих статьях уголовного кодекса Республики Узбекистан были внесены дополнения после слов наркотические средства дополнили словами их аналогов. Соответственно в диспозицию 1 и 2 части статьи 246 УК. «Контрабанда» также дополнили «...наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ». [3]

Само понятие аналоги наркотических средств и психотропных веществ было раскрыто и дано в Законе Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 19.08.1999 года № 813-1, где определено, что «аналоги наркотических средств и психотропных веществ — вещества синтетического или природного происхождения, по химической структуре и свойствам сходные с наркотическими средствами и психотропными веществами, психоактивное действие которых они воспроизводят». [4] Термин «происхождение» в данном случае является синонимом термина «изготовление».

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, представляющие собой вещества природного происхождения, изготавливаются из природного сырья без проведения с ними химических реакций, как правило, путем механической либо термической обработки.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, представляющие собой вещества синтетического происхождения, изготавливаются путем химических реакций.

Для признания аналогом наркотического средства и психотропного вещества требуется обязательное наличие двух условий:

- химическая структура вещества сходна с химической структурой наркотического средства или психотропного вещества;
- свойства вещества сходны с психоактивным действием наркотического средства или психотропного вещества.

Таким образом, для квалификации деяния, связанного с оборотом психоактивных веществ, не являющихся наркотическими, как преступления необходимо лишь заключение эксперта об идентификации данного вещества как аналога наркотика.

В настоящее время Узбекистан добился определенных успехов в противодействии незаконному обороту наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ,

бросив на борьбу с наркоманией все социальные, экономические и политические ресурсы государства.

В силу своего общего предназначения таможенные органы нашей республики являются неотъемлемой составной частью системы правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность государства. И поскольку в компетенцию таможенных органов входят вопросы предотвращения угроз на таможенной границе, потенциал таможенной службы непосредственно задействуется в борьбе с контрабандой и иными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресечением незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ.

За последние годы со стороны таможенных органов было выявлено: **незаконный оборот наркотических средств**

в 2025 году 1 тонна 854 кг.

в 2024 году 685 кг.

незаконный оборот психотропных и сильнодействующих веществ

в 2025 году 1,1 тонна

в 2024 году 578 тысяч штук

Учитывая масштабность угрозы от незаконного оборота наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ Таможенный комитет Республики Узбекистан принимает меры по обеспечению безопасности государственных границ, уделяя особое внимание на снабжение таможенных постов необходимыми ресурсами и средствами борьбы с незаконным оборотом наркотиков, оборудованию таможенных постов новейшими технологиями по выявлению контрабанды (включительно наркотических средств), созданию единой информационной системы, обобщающей все органы по противодействию оборота наркотических средств, тем самым повышая оперативность обмена интересующей информацией и сокращая время передачи сведений.

Подводя итоги необходимо отметить следующее, что все вышесказанное доказывает, что успех по противодействию наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, а также выявления и пресечения контрабанды во многом зависит от опыта и квалификации сотрудников правоохранительных органов, знания ими всех особенностей способов перемещения через таможенную границу Республики Узбекистан наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ, умения грамотно и своевременно провести оперативно-розыскные мероприятия по их выявлению и пресечению. Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с незаконным оборотом наркотиков в значительной степени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня сотрудничества всех правоохранительных органов как внутри Республики Узбекистан, так и с другими международными организациями, реализуя тем самым принципа неотвратимости наказания за содеянное.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 26.12.2025 года (<https://president.uz/ru/lists/view/8834>)
2. Закон Республики Узбекистан от 22.10.2018 года №ЗРУ-503 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение общественной безопасности» (www.lex.uz).
3. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г., ст.246 «Контрабанда» (www.lex.uz).
4. Закон Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 19.08.1999 года № 813-І. (www.lex.uz).